

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПАНСИЯ ГОСТИНИЧНЫХ БРЕНДОВ

Научный руководитель: Истамова Мухаббат Исроиловна

ассистент-стажер кафедры «Сервис»

Самаркандского института экономики и сервиса.

Mahmudov Husniddin Umarbekovich

Студентка 2 курса Самаркандского института

экономики и сервиса по специальности

«Организация и управление гостиничным хозяйством».

Аннотация. В этой статье подробно рассматриваются важность гостиничных брендов и их влияние на экономический рост для развития стран. Помимо этого, автор рассуждает о некоторых стратегиях управления отелями на примере реальных гостиничных брендов мира.

Ключевые слова: гостиничные бренды, менеджмент, стратегии управления, дизайн, известные продукты, прибыль и др.

Существует множество проблем, с которыми сталкивается международная сеть отелей при открытии объекта недвижимости в зарубежной стране. Реакция компании на эти проблемы определит общий уровень успеха нового отеля. Это, в свою очередь, напрямую повлияет на уровень прибыли корпорации. Важнейшей задачей этого проекта является определение того, в какой степени крупнейшие мировые гостиничные сети используют теории кастомизации и стандартизации при разработке бизнес-стратегии для нового объекта недвижимости. Чтобы по-настоящему понять эту концепцию, важно оценить важность стандарта бренда в условиях глобализации в индустрии гостеприимства. Устанавливая прочные корпоративные стандарты, каждая сеть отелей развивает свой собственный бренд. Правильный анализ стоимости бренда будет способствовать

разработке эффективного маркетингового комплекса каждый раз, когда сеть отелей рассматривает возможность открытия нового отеля в другой стране.

«Бренд» определяется как «продукт известной организации». Создание бренда — это долгосрочный процесс, требующий преданности делу каждого сотрудника компании, чтобы добиться успеха. Важность брендинга начинается с создания простого названия компании. Маркетологам необходимо убедиться, что имя может ассоциироваться с положительной ценностью, характеристиками или позицией. Имя бренда и имидж бренда, по сути, являются двумя факторами, которые отличают компании, работающие в одной отрасли и на одном рынке. Поэтому название бренда должно быть уникальным. Если название слишком близко к названию другой компании, потребители с большей вероятностью перепутают их, что приведет к снижению доходов. Те компании, которые создали сильные национальные бренды, стремятся использовать их во всем мире с целью увеличения прибыли. Создав глобальный бренд, компания успешно создала уникальный международный имидж, который может привести к повышению эффективности за счет фирменного маркетинга и экономии затрат в более широком масштабе. При выводе своих продуктов или услуг на глобальные рынки компаниям следует учитывать стереотипы потребителей. Что касается эффекта страны происхождения, определенные категории продуктов считаются лучшими, если они происходят из определенной страны, что затрудняет проникновение иностранной компании на рынок с таким же или аналогичным продуктом. Например, английский чай, французские духи, итальянская кожа, китайский шелк — все это примеры товаров, которые считаются высочайшего качества в своих соответствующих рыночных категориях. Иногда международному продукту очень сложно сломать эти стереотипы и конкурировать с отечественным продуктом. Кроме того, важным фактором может стать национальная

гордость.

С увеличением количества международных поездок конкуренция между международными гостиничными корпорациями становится все более жесткой. Те туристы, которые путешествуют в зарубежные страны, как правило, знакомятся (и, вероятно, остаются в них) с известными гостиничными брендами и стандартизированным качеством обслуживания¹. Сети отелей заинтересованы в поддержании высоких темпов глобальной экспансии в качестве ключевой маркетинговой стратегии создания лояльности к бренду. . Тем самым они не только удовлетворят рыночные потребности людей, путешествующих в зарубежные страны, но и представят бренд отечественным покупателям. Глобальные гостиничные корпорации надеются, что отечественные клиенты познакомятся с брендом во время поездок за границу, создавая тем самым незначительные выгоды для компании. Еще одним важным вопросом является концепция глобализации. В каком-то смысле основная цель глобализации — создание интегрированной мировой экономики. Двумя основными компонентами являются: (а) глобализация рынков (создание единого рынка из традиционно разнообразных национальных рынков) и (б) глобализация производства (улучшение затрат и качества производства за счет получения выгоды от различий в национальных товарах или услугах). На глобальном рынке обычно одни и те же ключевые игроки конкурируют друг с другом в стране за страной. Когда одна компания выходит на новый рынок, она получает первоначальное преимущество в доле рынка. Потенциальные преимущества глобализации включают разрушение международных барьеров, стимулирование экономического роста и глобальное процветание. Теория глобальной маркетинговой ориентации предполагает, что компании стремятся к повышению эффективности путем разработки стандартизированного комплекса маркетинга на различных международных

рынках, когда это экономически и культурно эффективно. В данном случае рынком является мир в целом, и гостиничные компании стремятся создать глобальный сегмент рынка, выявляя различные группы клиентов со схожими потребностями.

Иметь дочерние компании, находящиеся в полной собственности, очень просто. Гостиничные сети расширяют свой бизнес за счет собственного капитала. Беря на себя весь риск, связанный с зарубежной недвижимостью, отели полностью контролируют этот бизнес в оперативном и стратегическом плане. Сдавая недвижимость в аренду как один из способов выхода на новые зарубежные рынки, гостиничные сети также принимают на себя весь риск, связанный с недвижимостью, которой они управляют. Лизинг во многом похож на наличие дочерних компаний, находящихся в полной собственности. Благодаря аренде гостиничные сети также должны взять на себя весь риск управления зарубежной недвижимостью. Имея дочерние компании, находящиеся в полной собственности, гостиничные сети могут управлять недвижимостью за рубежом и поддерживать последовательность в своей бизнес-политике. Франчайзинг. Некоторые гостиничные сети, такие как Holiday Inn, предпочитают франчайзинг как эффективный инструмент продвижения своего бренда на международном уровне. Компания United States Business Brokers (2003) определила франчайзинг следующим образом: Франчайзинг – это метод распространения продуктов или услуг. В системе франчайзинга участвуют как минимум два уровня людей: (а) франчайзер, который предоставляет в пользование свой товарный знак или фирменное наименование и бизнес-систему; и (б) франчайзи, который платит роялти и часто первоначальный взнос за право вести бизнес под именем и системой франчайзера. Технически договор, связывающий обе стороны, является франшизой, но этот термин часто используется для обозначения

фактического бизнеса, которым управляет франчайзи. Одним из самых больших преимуществ франчайзинга для экономического развития страны является то, что франшизу довольно легко создать. Поскольку сети отелей работают с франчайзи из принимающих стран, они легко адаптируют свой бизнес к местным обычаям. Тем не менее, гостиничные сети не могут постоянно контролировать франчайзи и передавать все имеющиеся у них знания. Таким образом, гостиничные сети подвергают свой бренд риску ухудшения ситуации. Бренд Holiday Inn Hotels (принадлежит InterContinental Hotels Group) является одним из крупнейших мировых франчайзеров, владеющим более чем 1000 франчайзинговых отелей по всему миру. Хотя бизнес-стратегия Holiday Inn работает хорошо, она не так популярна в сегменте роскоши. Бренды, конкурирующие в этом сегменте рынка, предпочитают иметь больше контроля над предоставлением стабильного обслуживания своим клиентам.

Концепция управления через контракт стала причиной расширения гостиничной индустрии во второй половине прошлого века. Профессор Джеймс Эйстер из Корнеллской школы гостиничного администрирования определил контракт на управление гостиницей как «письменное соглашение между владельцем и оператором гостиницы или мотеля, по которому владелец нанимает оператора в качестве агента (сотрудника) для принятия на себя полную ответственность за эксплуатацию и управление имуществом». Первым шагом в эффективном анализе нового рынка для потенциального расширения международной гостиничной сети является проведение тщательного технико-экономического обоснования. Этот сложный процесс должен учитывать все ключевые факторы, которые могут повлиять на будущий успех новой недвижимости в чужой стране. Целью технико-экономических обоснований на более глобальном уровне является:

- (1) генерировать информацию о стране или регионе и новом рынке,
- (2) собрать необходимые данные, необходимые для прогнозирования будущих тенденций в отрасли, и
- (3) наметить правильный бизнес-план и эффективные стратегии ценообразования, специфичные для рынка.

Финансовый. Первые два элемента технико-экономического обоснования в отношении правил и обычаев конкретного рынка — это финансовые и политические факторы. Одним из ключевых мотивов глобальной экспансии является географическая диверсификация. Как и в финансовой отрасли, где инвестор пытается защитить свои средства, распределяя их по различным отраслям, глобальные гостиничные корпорации также понимают важность географической диверсификации. Цель состоит в том, чтобы защитить компанию от внезапных спадов в национальной или региональной экономике. Например, если гостиничная компания имеет все свои объекты недвижимости в одной стране и этот рынок пострадает в результате неожиданных политических решений, гостиничная компания потенциально может навсегда потерять бизнес. Напротив, когда международная гостиничная сеть представлена отелями в нескольких разных странах, те объекты, которые более прибыльны, могут компенсировать менее прибыльные. Иностранцев инвесторов все больше привлекает азиатский рынок из-за менее строгой политики кредитования. Азиатским банкам было предложено увеличить иностранный капитал, предоставив более низкие процентные ставки, чтобы стимулировать национальную экономику. Ведение бизнеса в Азии, возможно, более сложное, чем в Соединенных Штатах, из-за различных правительственных постановлений, контроля импорта и экспорта, проблем амортизации и безопасности; тем не менее, такие рынки, как Япония, Сингапур, Гонконг и

Таиланд, в последнее время привлекли многие мировые гостиничные сети.

Использованная литература:

1. Angelo, R. M., & Vladimir, A. N. (2001). Franchising is big business. In Jim Purvis (Ed.), Hospitality today an introduction (pp. 473-500). Lansing, MI: The Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association.
2. Carter, S. (1997). Market entry strategies. In Global agricultural marketing management (chap. 7). Retrieved November 15, 2005, from <http://www.fao.org/docrep/W5973E/w5973e00.htm#Contents>
3. Cregan, F. (2002, October). China's hotel investment market. Retrieved March 25, 2006, from http://www.hotel-online.com/News/PR2002_4th/Oct02_ChinaHotels.html
4. Dunning, J.H., & McQueen, M. (1982). Multinational corporations in the international lodging industry. Annals of Tourism Research, 9(1), 82.
5. Starwood Hotels & Resorts. (2004). Company overview. Retrieved August 10, 2005, from http://starwood.com/corporate/company_info.html